

Malla de celdas para el estudio del Jaguar (*Panthera onca*) y la Danta de tierras bajas (*Tapirus terrestris*) en los Mosaicos del proyecto GEF-Orinoquia

Diego A. Gómez-Hoyos

En este documento se describe el proceso de generación de la malla de muestreo para Jaguar (*Panthera onca*; Figura 1) y Danta de tierras bajas (*Tapirus terrestris*; Figura 2) para la Orinoquia en el contexto de los corredores biológicos para las especies del proyecto GEF-Orinoquia.

Las celdas incluyen el rango de hogar para cada una de las especies y recomendaciones para el diseño de muestreo (Tobler y Powell 2013, Tobler et al. 2013).

El procesamiento se realizó en el software QGIS 3.28 (QGIS.org 2024). Se realizó el procedimiento de estadística zonal, para adicionar atributos a cada celda que incluye la suma, el promedio, la mediana, la desviación estándar, el rango y la varianza de los flujos de corriente estimado para la especie en los análisis de conectividad y definición de los corredores biológicos.

Figura 1. Malla de celdas de 8 x 8 km para el Jaguar (*Panthera onca*) en los mosaicos GEF-Orinoquia, así como el promedio del flujo de corriente en cada celda.

Citación: Gómez-Hoyos, D. A. 2025. Malla de celdas para el estudio del Jaguar (*Panthera onca*) y la Danta de tierras bajas (*Tapirus terrestris*) en los Mosaicos del proyecto GEF-Orinoquia (V1.0). Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.15133073>

Figura 2. Malla de celdas de 4 x 4 km para la Danta de tierras bajas (*Tapirus terrestris*) en los mosaicos GEF-Orinoquia, así como el promedio del flujo de corriente en cada celda.

Archivos contenidos

- Documento complementario “Malla de celdas para el estudio del Jaguar (*Panthera onca*) y la Danta de tierras bajas (*Tapirus terrestris*) en los Mosaicos del proyecto GEF-Orinoquia”
- Shapefile “Malla_celdas_8x8km_Jaguar_EstadisticaZonalFlujoCorriente” (EPSG: 9377 - Magna SIRGAS / Origen Nacional)
- Shapefile “Malla_celdas_4x4km_Danta_EstadisticaZonalFlujoCorriente” (EPSG: 9377 - Magna SIRGAS / Origen Nacional)
- Raster flujo corriente jaguar “cum_currmap_Jaguar.tif” (EPSG: 9377 - Magna SIRGAS / Origen Nacional)
- Raster flujo corriente jaguar “cum_currmap_Danta.tif” (EPSG: 9377 - Magna SIRGAS / Origen Nacional)

Citación: Gómez-Hoyos, D. A. 2025. Malla de celdas para el estudio del Jaguar (*Panthera onca*) y la Danta de tierras bajas (*Tapirus terrestris*) en los Mosaicos del proyecto GEF-Orinoquia (V1.0). Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.15133073>

Literatura citada

QGIS.org (2024). QGIS Geographic Information System. QGIS Association.
<http://www.qgis.org>

Tobler, M. W., & Powell, G. V. (2013). Estimating jaguar densities with camera traps: problems with current designs and recommendations for future studies. *Biological conservation*, 159, 109-118.

Tobler, M. W., Hibert, F., Debeir, L., & Richard-Hansen, C. (2013). Estimates of density and sustainable harvest of the lowland tapir *Tapirus terrestris* in the Amazon of French Guiana using a Bayesian spatially explicit capture–recapture model. *Oryx*, 48(3), 410-419.

Citación: Gómez-Hoyos, D. A. 2025. Malla de celdas para el estudio del Jaguar (*Panthera onca*) y la Danta de tierras bajas (*Tapirus terrestris*) en los Mosaicos del proyecto GEF-Orinoquia (V1.0). Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.15133073>